

ECONOMÍA INNOVACIÓN ORGANIZACIONES
RESPONSABILIDAD SOCIAL INNOVACIÓN ORGANIZACIONES
FINANZAS TIC GESTIÓN HUMANA MERCADOS NEGOCIOS
ORGANIZACIONES MERCADOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

Revista

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910

Volumen 01 Número 01

Noviembre 2013

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

 /revistaGEON

 @RevistaGeon

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

La Universidad de cara a la sociedad
por la acreditación institucional

ORGANIZACIONES

Importancia de la investigación en las organizaciones . Por Fernando Salgado

Fernando Salgado.
Administrador de empresas,

Resumen

El estudio de las organizaciones, su entorno y tendencias, son parte fundamental en la generación de crecimiento y desarrollo económico. Las escuelas del pensamiento administrativo, aportan postulados que son susceptibles de análisis; de igual forma, la dinámica actual de los negocios, los avances tecnológicos, el desarrollo de las telecomunicaciones, la globalización de la economía y la inserción de las empresas en los mercados internacionales, han generado un mayor espectro que coadyuva al fortalecimiento de la investigación organizacional con el fin de identificar elementos de juicio que permitan hacer inferencia respecto al desempeño de las empresas.

El desempeño de las organizaciones, independientemente de su naturaleza jurídica, tamaño o sector de la economía al que pertenezcan, siempre será objeto de estudio con el ánimo de identificar mejores prácticas que puedan ser aprehendidas por otras empresas o por el contrario, con el fin de identificar situaciones específicas que puedan ser punto de partida para la formulación de modelos y estrategias de gestión organizacional que permitan mejorar los niveles de eficiencia y productividad de las mismas.

El estudio de las organizaciones en todos sus aspectos comprendidos desde la aplicación del proceso administrativo, pasando por el estudio de las escuelas del pensamiento administrativo, son el objeto fundamental que incentiva hacer inferencias al respecto. La organización, concebida como el grupo de personas que mediante el trabajo en equipo y el uso eficiente de los recursos alcanzan objetivos comunes, es entendida desde la formalidad e informalidad con un conjunto de ventajas, desventajas y características propias que las diferencia una de la otra.

Las organizaciones existen porque existen las personas que son las que finalmente con sus hechos y comportamiento hacen que éstas fracasen o

prosperen, “las organizaciones no tienen éxitos o fracasos las personas sí”. (Franklin, 2010).

La importancia que tienen las micro y pequeñas empresas en Colombia hacen que sea necesario la generación de estudios que permitan analizar las diferentes características que determinan su desempeño en el sector industrial al que pertenecen. La cultura corporativa, la competitividad, el desarrollo organizacional, estilos de liderazgo y los modelos de gestión entre otros, son tal vez, los temas de mayor atractivo que motivan a los investigadores realizar estudios relacionados.

Las teorías del pensamiento administrativo tienen una base multidisciplinaria; la psicología, la filosofía, la sociología, el derecho, las matemáticas, entre otras ejercen y aportan elementos importantes de su ciencia que son soporte fundamental tanto en la administración como en las organizaciones. El estudio de las organizaciones busca dar respuesta a todos los interrogantes que suscitan al momento de identificar causas (variables independientes) y efectos (variables dependientes) acerca de los resultados o desempeño de las personas en su rol organizacional.

El aporte de aquellas ciencias que coadyuvan y que de alguna manera clara convergen al desarrollo organizacional, aportan elementos cualitativos y cuantitativos que desde un método sirven de herramientas para la investigación en las organizaciones sociales.

La madurez de los procesos de industrialización es conexas con el desarrollo teórico de las organizaciones y con la aparición de nuevas técnicas de gestión. Esto hace necesario que se estudie el factor humano en la empresa con la utilización de métodos cualitativos que permitan identificar aspectos, características y factores que determinan el comportamiento del ser humano en las organizaciones. De esta forma entran en juego la cultura corporativa y la administración del recurso humano en las empresas, como elementos clave y objetos de estudio en la cotidianidad de las empresas.

Las motivaciones, sentimientos y expectativas de las personas que hacen parte de las organizaciones siempre serán temas de interés, pues de ellos también dependen en gran medida los niveles de desempeño y productividad.

En términos de la concepción implícita del hombre manejada en cada una de las escuelas de la conducta organizacional, hemos visto que la evolución teórica nos ha llevado a la consideración de la persona como homo economicus (escuela clásica), homo social (escuela de relaciones humanas) u hombre que se realiza (teoría de Maslow) y, finalmente como hombre complejo (escuela sistémica). (Davila, 2001)

Lo anterior abre el espectro respecto de la necesidad e importancia de analizar el comportamiento del ser humano en la empresa como una organización social.

Desde el derecho como ciencia, es necesario indagar acerca de la formalidad de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, esto como una forma de integrar con responsabilidad y pertinencia la relación laboral que también se convierte en un factor clave de desempeño organizacional; esta ciencia social que sirve de instrumento a la administración por su utilidad como regulador hace aportes sustanciales para que estos aspectos legales sean objeto de análisis. Es justamente en estos escenarios en los que los métodos cualitativos utilizados en investigación de las organizaciones representan una gran valía por la forma como integran la interdisciplinariedad de las ciencias.

A veces se utilizan los términos "método(s) de investigación" y "técnica(s) de investigación" como sinónimos; y muy frecuentemente se encuentra que

algunos autores se refieren a métodos y técnicas sin establecer una frontera clara entre unos y otras. Tal uso indiscriminado naturalmente complica el panorama cuando se trata de distinguir entre cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas, que no significan exactamente lo mismo, a pesar de su íntima vinculación. Una explicación de la falta de consenso sobre cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas podría ser que la investigación cualitativa exige reconocer múltiples realidades en su afán de capturar la perspectiva de los miembros del grupo social investigado. (Salas, 2009)

El carácter social de la administración y de las disciplinas que a ella convergen soporta la importancia de la investigación y aplicación de los diferentes métodos que permitan tanto de forma deductiva, inductiva e interpretativa identificar los diferentes aspectos humanos y no humanos que intervienen en el desarrollo de las organizaciones, en su desempeño empresarial y en su proyección tanto en el tiempo como en el espacio con el fin de contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de las regiones.

REFERENCIAS

- Davila, C. (2001). *Teorías Organizacionales y Administración*. Bogotá: Mc Graw Hill.
- Franklin, T. &. (2010). *Principios de Administración*. México: Grupo editorial Patria.
- Salas, F. L. (2009). www.scielo.cl. Recuperado el 12 de abril de 2013, de <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554X2009000200004&lng=es&nrm=iso>